

**QISHLOQ XO`JALIGIDA PESTITSIDLARDAN FOYDALANISH NATIJASIDA
YUZAGA KELADIGAN KASALLIKLAR**

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Ichki kasalliklar kafedrasida
katta o`qituvchisi, dotsent

G.K.Rahmatullayeva,

2-son davolash ishi fakulteti talabasi

UbaydullayevaMuharramxon Alixon qizi

e-mail: muharramxonubaydullayeva@gmail.com

DISEASES CAUSED BY THE USE OF PESTICIDES IN AGRICULTURE

Tashkent Medical Academy

Senior Lecturer of the Department of Propaedeutics of Internal Medicine,

Associate Professor

G.K.Rahmatullayeva,

2nd Faculty of Treatment student

M.A.Ubaydullayeva

e-mail: muharramxonubaydullayeva@gmail.com

**БОЛЕЗНИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕСТИЦИДОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ**

Ташкентская Медицинская Академия Старший преподаватель

кафедры внутренних болезней, доцент

Г.К.Рахматуллаева

студентка, 2-го лечебного факультета

М.А.Убайдуллаева

e-mail: muharramxonubaydullayeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo`jaligida keng qo`llanilayotgan pestitsidlarning inson salomatligiga ta`siri tahlil qilinadi. Pestitsidlarning organizmga kirish yo`llari, ularning nafas olish, asab, endokrin va boshqa tizimlarga salbiy ta`siri yoritiladi. Shuningdek, pestitsidlar bilan bog`liq kasalliklarning oldini olish choralariga alohida e`tibor qaratiladi.

Kalit so`zlar: Pestitsidlar, qishloq xo`jaligi, inson salomatligi, toksikologiya, kasalliklar, saraton, asab tizimi, nafas olish tizimi, ekologiya, profilaktika.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние широко используемых в сельском хозяйстве пестицидов на здоровье человека. Рассматриваются пути попадания пестицидов в организм и их вредное воздействие на дыхательную нервную эндокринную и другие системы. Особое внимание уделяется мерам профилактики для снижения рисков связанных с воздействием пестицидов.

Ключевые слова: Пестициды, сельское хозяйство, здоровье человека, токсикология, болезни, рак, нервная система, экология, профилактика.

Abstract: This article analyzes the impact of pesticides widely used in agriculture on human health. It examines the ways pesticides enter the human body and their harmful effects on the respiratory, nervous, endocrine and other systems. Additionally, preventive measures to reduce the risks associated with pesticide exposure are highlighted.

Keywords: Pesticides, agriculture, human health, toxicology, diseases, cancer, nervous system, respiratory system, ecology, prevention.

Kirish: Pestitsidlar qishloq xo`jaligida zararkunandalarga qarshi kurashda muhim rol keng qo`llaniladigan kimyoviy moddalar bo`lib, o`ynaydi. Biroq, ularning noto`g`ri yoki

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

meʼyorida ortiq qoʻllanilishi inson salomatligiga jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin. Tadqiqotlar shuni koʻrsatmoqdaki, pestitsid qoldiqlari immun tizimning zaiflashuviga olib kelib, saraton, asab tizimi kasalliklari va reproduktiv muammolar yuzaga kelishiga sabab boʻlmoqda. Shu sababli, qishloq xoʻjaligi mahsulotlarni yetishtirishda pestitsidlardan toʻgʻri foydalanish va aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan taʼminlashga alohida eʼtibor qaratish kerak.

Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) maʼlumotlariga koʻra, har yili 3 milliondan ortiq kishi pestitsidlar bilan zaharlanadi, ulardan minglab odamlar hayotdan koʻz yumadi. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda ushbu muammo dolzarb boʻlib qolmoqda. Oʻzbekistonda ham qishloq xoʻjaligi iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanib, dehqonchilik va bogʻdorchilikda zararli hasharotlar, begona oʻtlarga qarshi kurashish uchun keng miqdorda pestitsidlar qoʻllaniladi. Lekin, ushbu kimyoviy moddalar notoʻgʻri ishlatilishi yoki meʼyorida ortiq qoʻllanilishi ekologik muammolar va sogʻliq bilan bogʻliq xatarlarni oshirmoqda. Dalalarda ishlovchi fermerlar va ishchilar koʻpincha himoya vositalarisiz pestitsidlar bilan ishlaydi.

Tadqiqotning maqsad va vazifalari: Pestitsidlardan notoʻgʻri va koʻp miqdorda foydalanish natijasida jiddiy kasalliklar kelib chiqishini baholash. Vazifalar: 1. Pestitsidlarning inson organizmiga kirish yoʻllarini aniqlash; 2. Pestitsidlarning nafas olish, asab, endokrin va boshqa tizimlarga taʼsirini tahlil qilish; 3. Profilaktika va xavfsizlik choralarini ishlab chiqish.

Tadqiqot uslublari: 1. Agroekologiya va tibbiyot boʻyicha ilmiy maqolalarni oʻrganish. 2. Soʻrovnoma va statistik tahlil – Pestitsidlardan foydalanish natijasida yuzaga keladigan nafas olish va endokrin kasalliklarini oʻrganish. 3. Tibbiy kuzatuvlar – nafas olish va endokrin kasalliklari bilan ogʻrigan bemorlar orasida taʼsir etuvchi omilni cheklash natijasidagi ijobiy oʻzgarishlarni qayd etish. Tadqiqot obyekti va sharoitlari: Tadqiqot Toshkent va Fargʻona viloyatlarida oʻtkazildi. Ishtirokchilar: 80 nafar bemor (40 nafari nafas olish kasalliklari bilan, 40 nafari endokrin tizimi kasalliklari tashxisi bilan).

Asosiy natijalar: Tadqiqotlar pestitsidlar bilan ishlagan fermer va boshqa ishchilar orasida pestitsidlarning aerosol, gaz yoki chang shaklida havo orqali nafas yoʻllariga tushishi natijasida, oʻtkir intoksikatsiya, bronxit va astma

Bu esa ularda teri, nafas olish va asab tizimi kasalliklari rivojlanishiga sabab boʻlmoqda. Pestitsidlarning tuproq va suv havzalariga tushishi natijasida ekologik muammolar yuzaga kelmoqda. Baʼzi hududlarda esa yer osti suvlari tarkibida kimyoviy moddalar meʼyordan yuqori ekanligi aniqlanmoqda.

kasalliklari darajasi sezilarli darajada yuqori boʻlishi aniqlandi. Qolaversa, pestitsidlarning baʼzilar endokrin disruptorlari boʻlib, gormonlar muvozanatini buzishi hamda reproduktiv tizim va qalqonsimon bez faoliyatiga zarar yetkazishi oʻz tasdigʻini topdi.

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Tadqiqot natijasiga ko'ra, nafas olish kasalliklari – Bronxial astma, bronxit va allergik rinit, endokrin kasalliklariga qaraganda ko'proq yuzaga kelgan va bemorlarning salomatligiga

jiddiy zarar yetkizgan. Shu bilan birga, bosh o'grig'i va aylanishi hamda kognitiv muammolar kabilar ham bemorlarning asosiy shikoyatlaridan bo'ldi.

Ushbu tadqiqot bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra, nafas olish tizimi kasalliklari quyidagicha natija berdi: Bunga ko'ra allergik rinit va bronxitning kelib chiqishi yetakchi o'rinda, astma esa ulardan keyin pestitsidlar natijasida rivojlanayotgan kasallik bo'lib ko'rinmoqda.

Xulosa: O'zbekiston qishloq xo'jaligida pestitsidlardan foydalanish muhim bo'lsada,

ularning inson salomatligiga zararli ta'sirini kamaytirish uchun qat'iy nazorat mexanizmlari va profilaktik chora-tadbirlar joriy etilishi kerak. Davlat miqyosida qonunchilikni kuchaytirish, fermerlar va iste'molchilar ongini oshirish hamda ekologik xavfsiz alternativ usullarini rivojlantirish orqalu ushbu muammoning oldini olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Altieri, M. A. (2018). *Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture*. CRC Press.
2. Reganold, J. P., & Wachter, J. M. (2016). Organic agriculture in the twenty-first century. *Nature Plants*, 2(2), 15221.
3. FAO (Food and Agriculture Organization). (2021). *The Future of Food and Agriculture – Trends and Challenges*.
4. Tilman, D., & Clark, M. (2014). Global diets link environmental sustainability and human health. *Nature*, 515(7528), 518-522.
5. Jacobsen, S. E., Sørensen, M., Pedersen, S. M., & Weiner, J. (2013). Feeding the world: Genetically modified crops versus agricultural biodiversity. *Agronomy for Sustainable Development*, 33(4), 651-662.
6. Pimentel, D., & Burgess, M. (2014). Environmental and economic costs of the application of pesticides primarily in the United States. *Integrated Pest Management*, 47(2), 47-71.
7. WHO (World Health Organization). (2020). *Pesticide residues in food and their potential risks to human health*.